

PENGEMBANGAN *GAME VIRTUAL REALITY* SPACERUSH MENGGUNAKAN UNITY 3D PADA CV. CREACLE

Zaky Nur Alifi Anggara Nugraha

Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Negeri Jakarta
Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI, Depok 16424

Abstrak

Teknologi *Virtual Reality* saat ini telah dikembangkan ke berbagai macam bidang kehidupan sehari – hari. Salah satu contohnya adalah bidang pengembangan *mobile game*. Penerapan *Virtual Reality* khususnya pada bidang *game* akan memberikan sensasi kesenangan lebih ketika sedang dimainkan oleh pengguna menggunakan *Head Mounted Display*, dimana pengguna seolah akan dibawa ke dalam dunia maya di dalam *game* yang bersangkutan. Penggunaan *Head Mounted Display* secara tidak langsung akan menstimulus indra penggunaannya sehingga *game* akan menjadi lebih seru, menarik dan interaktif. Ke depannya *game* ini dibuat untuk memenuhi perkembangan *game* berbasis *Virtual Reality*. *Game* dibuat dengan latar belakang luar angkasa yang ditampilkan dalam bentuk objek 3D planet dan musuh yang berupa pesawat luar angkasa. Proses pengembangan *game* dimulai dengan melakukan perencanaan sampai pengujian dengan menggunakan *framework* Scrum, yang didalamnya terdapat *Scrum Team*, *Product Backlog*, dan aktifitas *Sprint*.

Kata kunci — Game, Virtual Reality, Head Mounted Display, Scrum, Android

PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mengalami banyak perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan banyak inovasi yang muncul, terlebih dalam bidang *mobile game*. *Mobile games* adalah *game* yang dimainkan khusus untuk *mobile phone* atau *PDA* (Tanjung, 2013). Pengembangan *game*, seperti halnya pengembangan *software* lainnya, memerlukan pendekatan dan tahapan-tahapan tertentu. Namun, ada perbedaan antara pengembangan *game* dan *software* pada umumnya. Misalnya, pada pengembangan *software* umumnya, *software* dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu, sedangkan pada pengembangan *game*, produk yang dihasilkan bukan dinilai dari manfaat semata, namun dari segi “*fun*” atau kesenangan pengguna (Kaye dan Bryce, 2012).

Game yang akan dibuat akan diberi nama VR Spacerush. VR Spacerush mengusung tema yang agak mirip dengan Spaceshooter versi 3D namun memiliki beberapa fitur khusus yaitu *compatible* dengan *Virtual Reality*, VR Spacerush juga mengadopsi beberapa aplikasi berbasis *Virtual*

Reality seperti contohnya *Stellaria* yang mengambil latar belakang di luar angkasa. Mekanisme permainan VR Spacerush sendiri tidak jauh berbeda dengan Spaceshooter yaitu menghindari *enemy* selama *game* berlangsung dengan menggunakan sebuah *controller* atau memanfaatkan *head rotation* pada HMD jika tidak menggunakan *controller*. Tujuan dari pengembangan *game* VR Spacerush ke depannya adalah untuk mendukung perkembangan *game* berbasis *Virtual Reality*.

Dengan menggunakan teknologi *virtual reality* dan penggambaran dari tatanan objek objek 3D planet. Diharapkan nantinya para pengguna dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan dan objek-objek tersebut dan secara langsung dapat menstimulus indra pengguna sehingga merasakan seolah olah berada di luar angkasa dan diburu oleh pesawat musuh.

Video Game

Game atau Permainan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang digunakan untuk bermain, sedangkan menurut Tanjung (2013), *Game* merupakan bentuk partisipatif, interaktif dan hiburan. Menonton

televise, membaca, dan pergi ke teater merupakan segala bentuk hiburan pasif. Sedangkan ketika seseorang bermain *game*, mereka terhibur dengan berpartisipasi secara aktif. *Game* ditempatkan pada sebuah dunia buatan yang diatur melalui aturan-aturan (*rules*). Aturan tersebut menentukan tindakan atau langkah yang pemain dapat dan tidak dapat lakukan dalam sebuah *game*.

Game Engine Unity 3D

Salah satu *software* pendukung pembuat *game* adalah Unity 3D. *Game engine* Unity3D merupakan sebuah *software* yang dirancang untuk dapat menciptakan atau mengembangkan video *game*. Fungsi utama yang disediakan oleh *game engine* biasanya mencakup *render engine* (mesin *render*) yang berguna untuk merender 2D atau 3D grafis, *physics engine* untuk membuat objek 3D berlaku layaknya sebagai benda nyata (terpengaruh gravitasi, bertabrakan), *sound* (suara), *script*, animasi, kecerdasan buatan (AI), jaringan, *streaming*, manajemen *memory*, *threading*, dan grafik animasi. Ada banyak *game engine* yang dirancang untuk membuat *game* untuk berbagai platform seperti konsol video *game* dan sistem *desktop* seperti Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS (Yulianto, 2012).

Virtual Reality

Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau *user* dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia *virtual reality* dikenal dengan istilah realitas maya (Codepolitan, 2016). Adapun komponen kunci dari *Virtual Reality* adalah *Targeted behavior*, *Organism*, *Artificial sensory stimulation*, dan *Awareness* (La Valle, 2017).

METODE

Game VR Spacerush yang berbasis *Virtual Reality* dapat menggunakan *joystick* atau *head*

rotation pada *HMD* sebagai *controller* untuk mengontrol gerakan karakter *player* untuk menjelajah dalam *scene* selama *game* berlangsung. Selama pengembangan *game* ini digunakan metodologi Scrum.

Menurut Schwaber dan Sutherland (2017), Scrum adalah sebuah *framework* yang mampu mengatasi masalah yang kompleks, sementara secara produktif dan kreatif mengantarkan produk sampai ke nilai tertingginya. Scrum bersifat Ringan, Sederhana untuk mengerti, dan Sulit dikuasai. Scrum merupakan *framework* yang telah digunakan untuk mengelola pekerjaan pada produk yang kompleks sejak awal 1990-an. Scrum bukanlah suatu proses, teknik, atau metode definitif. Sebaliknya, Scrum merupakan *framework* di mana *developer* dapat menggunakan berbagai proses dan teknik.

Tahap pengembangan *game* yang dilakukan yakni: pra produksi dimulai dengan pembuatan *product backlog* yang berfungsi sebagai *system requirements*, produksi dengan menggunakan *tools* utama yaitu Unity 3D, dan pasca produksi untuk tahapan pengujian oleh Scrum *Team*. Adapun *product backlog* yang digunakan dalam pengembangan *game* ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Product Backlog game* VR Spacerush

<i>Item Backlog</i>	Estimasi (minggu)
Sebagai pemain, saya ingin bisa mengontrol karakter <i>player</i> dengan atau tanpa <i>controller</i> (<i>joystick</i>) agar lebih fleksibel	2
Sebagai pemain, saya ingin bisa melakukan interaksi dengan UI tanpa menggunakan <i>controller</i>	2
Sebagai pemain, saya ingin <i>enemy</i> mengikuti pergerakan karakter <i>player</i>	1
Sebagai pemain, saya ingin <i>enemy</i> memiliki beberapa <i>behavior</i> seperti menembak otomatis, dan selalu melihat ke arah karakter <i>player</i>	1
Sebagai <i>developer</i> , saya ingin membuat <i>object pooling</i> untuk spawning peluru, dan karakter	1

enemy agar menghemat pemakaian *memory* pada *device*

Pra produksi merupakan proses pertama dengan menentukan *rules* dan elemen dari game. Tahap produksi merupakan proses visualisasi objek yang diintegrasikan ke dalam Unity 3D dan MonoDevelop sebagai penunjang kode, dan tahap pasca produksi untuk pengujian *game* secara keseluruhan menggunakan *alpha test* dikarenakan di *test* oleh *Scrum Team*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pra Produksi

Game yang dirancang adalah *game* VR Spacerush yang berbasis Virtual Reality dan bisa menggunakan *controller joystick* atau *head rotation* pada HMD untuk mengontrol gerakan karakter player untuk menjelajah dalam *scene* selama *game* berlangsung. *Game* VR Spacerush memiliki *flowchart* seperti gambar:

Gambar 1. *Flowchart game* VR Spacerush

Selama pembuatan, metode yang digunakan adalah metodologi Scrum dengan memenuhi beberapa aspek yaitu memiliki.

Scrum Team

Proyek pengembangan *game* VR Spacerush ini memiliki *Scrum Team* yang terdiri dari *Product Owner*, *Scrum Master*, dan *Development Team*.

- Product Owner*, yaitu manajemen dari Creacle Studio. *Product Owner* ingin

membuat *game* dengan tipe yang sama dan menambahkan komponen seperti kapal luar angkasa, planet agar terlihat dan terasa semakin immersive.

- Scrum Master*, yaitu *Scrum Master* dari proyek ini sendiri ialah COO dari Creacle Studio. Selain proyek ini, COO juga menjadi *Scrum Master* dari beberapa proyek pengembangan *game* lain dari Creacle Studio lainnya.
- Development Team*, yaitu *Development Team* dari proyek ini terdiri dari 1 orang *programmer* bertugas membuat *script*, 1 orang *artist* membuat yang bertugas *asset* UI pada *game*, dan 1 orang yang bertugas merencanakan konten *game*.

Produksi

Sprint 1 – Pembuatan Control Pada Player

Pengerjaan pada *sprint 1* ini adalah pembuatan *control* agar pemain dapat menggerakkan karakter *player* menggunakan *controller* ataupun HMD. Adapun proses yang dilalui dalam pembuatan *control* ini meliputi:

- Pembuatan *script Controller* dan *Behavior Script Controller* dan *Behavior* memiliki fungsi untuk mengontrol karakter *player* selama *game* berlangsung. Pada *script Controller* terdapat dua fungsi untuk mengontrol karakter *player* yaitu dengan fungsi *CheckMovementInput()* apabila pemain memilih menggunakan *controller/joystick*, dan *CheckHeadInput()* apabila pemain memilih tidak menggunakan *controller*, dan menggunakan HMD sebagai alat untuk mengontrol karakter *player*.

Gambar 2. Pembuatan *script* baru untuk *control* dan *character behavior*

Gambar 3. *Script Controller* dan *Character*

b. Menulis *script* dan *assigning* ke dalam *Game Object Player*

Tahapan ini *script* dibuat dan dimasukkan ke dalam *Game Object Player*. Penulisan *script* pada *script Controller* dilakukan melalui aplikasi *MonoDevelop*. Dalam *script Controller* terdapat 2 fungsi penting untuk mengontrol karakter *player*, yaitu *CheckMovementInput()* untuk *kontrol* dengan joystick dan *CheckHeadInput()* untuk *kontrol* dengan HMD, dibawah ini adalah isi kedua fungsi tersebut.

```
private void CheckMovementInput() {
float pitchAxis = Input.GetAxis ("Pitch");
float rollAxis = Input.GetAxis ("Roll");
// Pitch
if (pitchAxis != 0) {
    m_Character.AddPitch(pitchAxis);
}
// Roll
if (rollAxis != 0) {
    m_Character.AddRoll(-rollAxis);
}
if (m_ResetOrientationMethod ==
EResetOrientationMethod.AllAxis) {
    // Check no inputs
    if (pitchAxis == 0 && rollAxis == 0) {
        // Check timer
        if (m_ResetAllAxisTimer >
m_ResetAllAxisTimeToWait) {
            // Reset general orientation
            m_Character.ResetOrientation();
        }
    }
}
```

```
m_ResetAllAxisTimer += Time.deltaTime;
} else {
    m_ResetAllAxisTimer = 0;
}
} else if (m_ResetOrientationMethod ==
EResetOrientationMethod.PitchAxis) {
    // Check pitch no input
    if (pitchAxis == 0) {
        // Check pitch timer
        if (m_ResetPitchAxisTimer >
m_ResetPitchAxisTimeToWait) {
            // Reset pitch orientation
            m_Character.ResetPitch();
        }
        m_ResetPitchAxisTimer +=
Time.deltaTime;
    } else {
        m_ResetPitchAxisTimer = 0;
    }
} else if (m_ResetOrientationMethod ==
EResetOrientationMethod.RollAxis) {
    // Check roll no input
    if (rollAxis == 0) {
        // Check roll timer
        if (m_ResetRollAxisTimer >
m_ResetRollAxisTimeToWait) {
            // Reset roll orientation
            m_Character.ResetRoll();
        }
        m_ResetRollAxisTimer +=
Time.deltaTime;
    } else {
        m_ResetRollAxisTimer = 0;
    }
}
}
```

```
private void CheckHeadInput(){
Quaternion rotation =
Quaternion.LookRotation(lookThis.position -
transform.position);
transform.rotation =
Quaternion.Slerp(transform.rotation,
rotation, Time.deltaTime * damping);
}
```

```

if (m_ResetOrientationMethod ==
EResetOrientationMethod.RollAxis) {
    // Check roll no input
    if (transform.position.y == 0) {
        // Check roll timer
        if (m_ResetRollAxisTimer >
m_ResetRollAxisTimeToWait) {
            // Reset roll orientation
            m_Character.ResetRoll();
        }
        m_ResetRollAxisTimer +=
Time.deltaTime;
    } else {
        m_ResetRollAxisTimer = 0;
    }
}
}
}

```

Assign script yang sudah dibuat ke *Game Object Player* dengan men-drag script dari *Project Window* ke *Inspector Panel Game Object* tersebut atau dapat juga dilakukan dengan cara Add Component pada *Inspector Panel Game Object* > lalu tulis nama script pada kolom pencarian lalu pilih script *Controller* dengan cara mengklik atau tekan tombol enter seperti gambar berikut ini:

Gambar 4. Assign script ke dalam GO

Sprint 2 – Pembuatan Button Script

a. Pembuatan Button UI Script

Button Script digunakan untuk mengidentifikasi dan melakukan eksekusi salah satu *button* pada *canvas* dalam *scene*. *Button Script* berfungsi untuk mengeksekusi *button* di dalam *Virtual Reality*, jadi pengguna

tidak perlu lagi menggunakan *joystick* atau *controller* untuk memilih UI yang ada dalam *game* karena *GoogleVR* memiliki dukungan *pointer*. *Button Script* juga memiliki fungsi untuk mengidentifikasi semua *button* dalam *game*.

- b. Menambahkan *component Event Trigger*
 Pada *Inspector Panel* di setiap *Game Object Button* pastikan untuk menambahkan *component Event Trigger* agar saat terjadi *events* maka *Event Trigger* akan mengeksekusi sebuah fungsi.

Gambar 5. Component Event Trigger untuk Game Object Button

c. Assigning script pada setiap Button UI

Lakukan assign *Button Script* ke dalam *Game Object Button* yang telah dibuat dengan cara men-drag script dari *Project Window* ke *Inspector Panel Game Object Button* tersebut atau dapat juga dilakukan dengan cara Add Component pada *Inspector Panel* lalu tulis nama script pada kolom pencarian lalu pilih *Button Script*

Gambar 6. Assign script ke dalam GO

- d. Menambahkan fungsi pada *Event Trigger*

Setelah menambahkan *component Event Trigger* dan *Button Script* pada *Game Object Button*, maka selanjutnya adalah menambahkan Event yang akan di eksekusi oleh *Event Trigger*

Gambar 7. Menambah *Event Pointer Enter*

Gambar 8. Menambah *Event Data*

Sprint 3 – Pembuatan *Script Behavior Enemy*

- a. Pembuatan *script behavior enemy*
Script Enemy digunakan untuk melakukan identifikasi dan otomatisasi untuk melacak pergerakan karakter *player*. *Script Enemy* berfungsi untuk membuat karakter *enemy* selalu mengikuti arah pergerakan dan selalu melihat ke arah karakter *player*, seperti halnya *Artificial Intelligence*.

- b. *Assigning* dan penyesuaian *script behavior enemy*
 Lakukan *assign Enemy Script* ke dalam *Game Object Button* yang telah dibuat dengan cara men-drag *script* dari *Project Window* ke *Inspector Panel Game Object Enemy* tersebut atau dapat juga dilakukan dengan cara *Add Component* pada *Inspector Panel* lalu tulis nama *script* pada kolom pencarian lalu pilih *Enemy Script*

Gambar 9. *Assigning script EnemyAI*

Terdapat fungsi bool *IsBoss* dalam *script EnemyAI* dalam *Game Object Enemy* yang dibuat khusus apabila *script EnemyAI* di *assign* ke *Game Object Enemy Boss*.

Gambar 10. *Inspector panel GO Enemy*

Sprint 4 – Pembuatan *Object Pooling*

- a. Pembuatan *empty game object*. Buat 2 *game object* kosong bernama *enemy spawner* dan *weapon*. *Enemy spawner* digunakan untuk melakukan *respawn* atau meng-*instantiate* sebuah *prefabs*, sedangkan *weapon* digunakan untuk meng-*instantiate prefabs* peluru.

Gambar 11. *GO Enemy Spawner*

- b. Pembuatan *object pooling* untuk karakter *enemy* dan peluru
Script object pooling yang digunakan *programmer* berguna untuk menghemat pemakaian *memory device* selama *game* dijalankan. *Script object pooling* sangat

berguna untuk membuat respawn karakter *enemy* secara otomatis dan *respawn Game Object* peluru.

Gambar 12. Script EnemyObjectPooling

- c. Assigning dan penyesuaian script object pooling untuk karakter *enemy* dan peluru Script yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam Game Object kosong yang telah dibuat dengan cara men-drag script *EnemyObjectPool* dari project panel ke Game Object Enemy Spawner atau dapat juga dilakukan dengan cara mengklik Game Object Button Inspector Panel > Add Component > tulis nama script *EnemyObjectPool*

Gambar 13. Assign prefabs dan banyak GO dari prefabs

Gambar 14. GO EnemySpawner dan script EnemyObjectPooling

sprint. Untuk keseluruhan *product backlog* yang dibutuhkan, proyek dapat dikatakan selesai pada akhir *sprint* ke 4 dengan kelayakan pengujian seperti yang dijelaskan pada tabel 2:

Tabel 2. Pengujian game VR Spacerush

Pernyataan	Parameter		
	Cukup	Baik	Sangat Baik
Pengendalian karakter <i>player</i> dengan <i>controller (joystick)</i> mudah untuk dilakukan			V
Pengendalian karakter <i>player</i> dengan menggunakan teknologi <i>Head Mounted Display (tanpa joystick)</i> mudah untuk dilakukan		V	
Implementasi <i>user interface</i> pada game VR <i>Spacerush</i> mudah dipahami dan mudah untuk dinavigasikan			V
Kesesuaian karakter <i>enemy AI</i> memiliki behavior selalu mengejar karakter <i>player</i> , dan menembak otomatis		V	
Representasi obyek planet-planet telah sesuai dengan karakteristik asli planet		V	
<i>Game VR Spacerush</i> ini mudah untuk dimainkan		V	
Sebagai developer, penggunaan <i>object pooling</i> untuk <i>respawn enemy</i> , dan peluru sudah cukup dan sesuai dengan yang diharapkan		V	

Berikut merupakan hasil dari pengujian game VR *Spacerush* yaitu UI *Controller*, UI *Menu*, UI *In-game*, dan UI *Game Over*.

UI *Controller* telah sesuai dengan *product backlog*, dimana saat awal game dimulai akan muncul panel pertanyaan apakah pemain menggunakan *controller/joystick* atau tidak untuk bermain.

Pasca Produksi

Pengujian

Pengujian dilakukan oleh anggota *Scrum Team* yang dipimpin oleh *Scrum Master* setiap hari-hari akhir setiap *sprint*. Pengujian yang dilakukan ini bertujuan agar memperlihatkan hasil yang telah dikerjakan agar sesuai *product backlog* setiap

Gambar 15. UI Controller

UI *main menu*, setelah pemain memilih menggunakan *controller* atau tidak

Gambar 16. UI Menu

UI *in-game*, yaitu tampilan bila *game* telah dimulai, terdapat papan informasi skor, *health*, dan radar

Gambar 17. UI In-game

UI *Game over*, yaitu UI bila pemain telah mati atau *game* telah usai, dan terdapat pilihan untuk kembali ke *Main Menu*, *Replay*, dan *Exit Game*

Gambar 18. UI Game over

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil pengembangan dan pengujian *game* VR Spacerush yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Telah dibuat *game* VR Spacerush untuk di kembangkan lebih lanjut oleh pihak Creacle Studio menggunakan perangkat lunak Unity 3D.
2. Penggabungan *assets*, *scripts* yang digunakan harus mampu menyesuaikan *device* untuk menghindari *lag*. *Head rotation* yang diterapkan harus mampu membuat *user* nyaman saat menggunakan HMD (*Head Mounted Display*). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari gejala pusing berlebihan saat menggunakan HMD dan melihat ke dalam *Virtual Reality* terus menerus.
3. Hasil akhir dari pembuatan *game* VR Spacerush ini memiliki *file* .apk dengan ukuran kurang lebih 110 MB, dikarenakan beberapa *assets* 3D yang memiliki *tris* dan *verts* yang cukup banyak. Oleh sebab itu, diharapkan jika menggunakan cukup banyak *assets* 3D harap diperhatikan lagi jumlah *verts* dan *tris* yang terdapat pada objek 3D.
4. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh *Product Owner*, dan *development team* menunjukkan bahwa kontrol dan *behavior* pada karakter *player* dan *enemy* yang dibuat sudah sangat baik, implementasi *UI* pada *game* juga telah sangat baik, penggunaan *object pooling* yang telah sesuai, dan secara umum *game* VR Spacerush ini mudah untuk dimainkan dan telah sesuai dengan kriteria Creacle Studio.

DAFTAR PUSTAKA

- Google Developer. *Google VR SDK for Unity*. Diakses 1 Desember 2017. <https://developers.google.com/vr/unity/>
- Kaye, Linda K., and Bryce, Jo.. "Putting The "Fun-factor" into Gaming : The Influence of Social Context on Experiences of Playing Videogames",

- International Journal of Internet Science, 7 (2012), pp.23-36. Diakses 29 November 2017.
- Herlangga, Kresna Galuh D., dan Codepolitan. "Virtual Reality dan Perkembangannya. Codepolitan". Diakses 10 Desember 2017. <https://www.codepolitan.com/virtual-reality-dan-perkembangannya>.
- La Valle, Steven M. *Virtual Reality*. University of Illinois. 2016
- Schwaber, Ken. *SCRUM Development Process* (n.d.). Diakses 10 Desember 2017. <http://www.jeffsutherland.org/oopsia/schwapub.pdf>
- Schwaber, Ken and Sutherland, Jeff. *The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, 2017.
- Tanjung, Mahardika A. P., 2013. "Analisis Pengaruh Storytelling Terhadap Game Lorong Waktu – Pangeran Dipenogoro Sebagai Media Edukasi Sejarah". Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) Teknik Informatika – Universitas Komputer Indonesia. Diakses 10 Desember 2017.
- Unity Technologies. "Learning the interface." Diakses 1 Desember 2017. <https://docs.unity3d.com/560/Documentation/Mannual/LearningtheInterface.html>
- Yulianto, N. 2012. "Pembuatan Game 3 Dimensi Lost In The Jungle Dengan Menggunakan Unity 3D Game Engine". Naskah Publikasi-Teknik Informatika. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Yogyakarta. Diakses 10 Desember 2017.